

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СЕМЕЙНОГО БИЗНЕСА В СТРАНЕ

Ахмедова Шохистахон Аслиддиновна

Студентка бакалавриата Ташкентского Финансового института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7993062>

Аннотация: В данной статье анализируется развитие семейного бизнеса, его роль в экономическом развитии, структура капитала и особенности управления бизнесом. Выявлены преимущества и недостатки семейной модели корпоративного управления. Разработаны выводы, научные предложения и практические рекомендации по развитию семейного бизнеса и эффективному использованию преимуществ семейной модели корпоративного управления.

Ключевые слова: семейный бизнес, семейная модель, участники, структура капитала, порядок управления, прибыль.

В большинстве стран семейный бизнес составляет более 70% бизнеса страны и является важным источником экономического развития, занятости и дохода. В Испании, например, около 75% предприятий принадлежат семьям или семейным бизнес-группам, а продукция, которую они создают, составляет до 65% валового внутреннего продукта страны.¹ Недавнее исследование в Бразилии показало, что 51,5% из 200 компаний в списке крупнейших компаний контролируются семьями.² Семейные бизнес-группы, семейные бизнес-империи стран мирового ряда наиболее распространены во всем мире. В этом случае крупным бизнесом управляют отдельные члены семьи. Деловой капитал распределяется между членами семьи в порядке контроля и права управления.

В результате в связи с усложнением и совершенствованием управления бизнесом на сегодняшний день сложилась семейная модель корпоративного управления. В этом контексте развитие семейного бизнеса является приоритетом в нашей стране. В том числе программы «Каждая семья – предприниматель» к этому очевидному примеру могут быть. Благодаря этому в будущем расширение бизнеса, достижение национального и международного развития бизнеса и благосостояния населения.

С. Эльмирзаев, изучая модели корпоративного управления, выделяет семейную модель индивидуального корпоративного управления и обращает внимание на ее особенности.³

Большинство семейных предприятий, основанных на трех этапах развития, проходят через этот аспект, продолжительность семейного бизнеса напрямую связана. Это связано с тем, что некоторые предприятия могут столкнуться с банкротством, ликвидацией или слиянием в первую очередь по разным причинам. В целом мы можем увидеть свойства каждого этапа в таблице ниже (таблица 1).

Чтобы сохранить контроль над другими фирмами, группы семейного бизнеса выпускают акции, которые дают им неравное количество прав голоса. То есть

¹ Эльмирзаев С. и Омонов С. (2019) «СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ: ПРАКТИКА И АНАЛИЗ», Международные финансы и бухгалтерский учет: Vol. 2019: Вып. 2, статья 9.

² Проблемы управления семейным бизнесом. Практическое руководство по корпоративному управлению. <https://www.oecd.org>

³ Эльмирзаев С. Современный корпоративный менеджмент Учебник. – Т.: «Экономика и финансы», 2019. – 416 с.

количество голосов по акциям, размещенным на бирже, будет меньше количества голосующих акций, принадлежащих семейной фирме.

Таблица 1

Развитие и управление семейным бизнесом⁴

Первый этап – период основания	Второй этап – период братства	Третий этап – период Конфедерации Родственных Семен (3-го поколения).
1. Бизнес полностью принадлежит учредителям и управляется ими. 2. Большинство учредителей обращаются за советом к внешним консультантам или деловым партнерам, но сами принимают ключевые решения. 3. Применяются твердая приверженность успеху в бизнесе и, соответственно, простая структура управления. 4. Наиболее важным вопросом является успешный выбор и планирование следующего менеджера.	1. Право собственности и управление переходят к детям учредителей. 2. Сложность управления бизнесом. 3. Акцент будет сделан на поддержание согласия между братьями и сестрами и формальное управление бизнес-процессами. 4. Будут установлены эффективные каналы связи между членами семьи и отобраны подходящие кандидаты на ключевые руководящие должности.	1. Расширяется круг владельцев бизнеса и усложняется управление. 2. Участились семейные конфликты по поводу владения бизнесом. 3. Возрастет сложность определения общей стратегии и принятия других финансовых решений. 4. Требуется четкое определение будущих целей и особое внимание будет уделяться разрешению и предотвращению семейных конфликтов.

Также принято, чтобы все голосующие акции оставались под контролем семейной компании и выпускались привилегированные акции для привлечения дополнительных ресурсов. В этом случае проблем с избранием членов совета директоров не возникает. Практика выпуска акций второй категории по структуре пирамиды в семейных бизнес-группах позволяет усилить систему контроля. Горизонтальная структура также используется для формирования семейной бизнес-группы путем владения взаимными акциями в пирамидальной (вертикальной) структуре. При этом все фирмы подсистемы организуют свою деятельность посредством обмена акциями. С другой стороны, семейная компания, как материнская компания, имеет полный контроль сверху, владея всем капиталом. Перераспределение денежных потоков осуществляется методом трансфертного ценообразования. Кроме того, применяются взаимное страхование и взаимное финансирование.

В семейном бизнесе бывают ситуации, которые могут привести к конфликтам между арендодателями. Например, у разных членов семьи могут быть разные мнения, когда речь идет о реинвестировании компании без распределения ее прибыли в виде дивидендов.

⁴ Невестка Э.Герсик. Джон А. Дэвис, Мэрион МакКоллом Хэмптон, Иван Лансберг, из поколения в поколение: жизненные циклы семейного бизнеса. Harvard Business Review Press, 1997. - 320 стр.

Владелец семейного бизнеса может вообще не заинтересоваться решением, потому что компания уже заплатила ему или ей. С другой стороны, основным источником дохода являются дивиденды, выплачиваемые семейным бизнесом, и он рассматривается совсем иначе с точки зрения владельца, не работающего в семейном бизнесе. Этот владелец будет выступать за получение все более и более постоянных дивидендов. У менеджеров семейного бизнеса будут различные мотивы в зависимости от их других ролей в бизнесе.

В целом развитие семейного бизнеса в любых условиях, в которых совершенствование управления имеет важное значение для благополучия семьи, экономического развития страны. А глобализация семейного бизнеса поможет ему занять достойное место в условиях глобальной конкуренции.

Управление семейным бизнесом и семейные модели корпоративного управления вместо этого увеличили наше исследование, в ходе которого мы пришли к следующим выводам:

Во-первых, семейный бизнес расширяется от занятости семьи, кроме сферы деятельности, и в стране ожидается рост уровня занятости.

Во-вторых, национальный продукт расширения семейного бизнеса в экономике, бизнес и услуги увеличения объема идут в результате здоровой конкуренции средства лицом к предстоящему обслуживанию.

В-третьих, в некоторых странах семейный бизнес валовой внутренней в доле продукта резко высок, он также входит в глобальную конкуренцию, чтобы получить варианты шоу.

В-четвертых, расширение семейного бизнеса и управление усложняют переход корпоративного управления семейными моделями. На этом общем собрании акционеров, совете директоров, исполнительном органе, может быть применен актив внутреннего контроля.

References:

1. Эльмирзаев С. Современный корпоративный менеджмент Учебник. – Т.: «Экономика и финансы», 2019. – 416 с.
2. Невестка Э.Герсик. Джон А. Дэвис, Мэрион МакКоллом Хэмптон, Иван Лансберг, из поколения в поколение: жизненные циклы семейного бизнеса. Harvard Business Review Press, 1997. - 320 стр.
3. Проблемы управления семейным бизнесом. Практическое руководство по корпоративному управлению. <https://www.oecd.org>
4. Эльмирзаев С. и Омонов С. (2019) «СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ: ПРАКТИКА И АНАЛИЗ», Международные финансы и бухгалтерский учет: Vol. 2019: Вып. 2, статья 9.